

LA ZONA DE PARTICIPACION BILATERAL COMO PROPUESTA A LA SOLUCION DE LA CONTROVERSIA MARITIMA ENTRE PERU Y CHILE

Jilmar Moisés Córdova Saint-Pere^(*)

Fecha de publicación: 20/11/2012

I. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

Al finalizar la guerra del Pacífico en el año de 1883, en la que fueron derrotados Bolivia y Perú, Chile obtuvo la soberanía de la otrora provincia boliviana Antofagasta y también del antiguo departamento peruano de Tarapacá, incluido Arica y Tacna. Luego en junio de 1929, por el Tratado de Lima, el territorio de Arica y Tacna fue dividido en dos partes: Tacna volvió a formar parte del Perú y Arica pasó al poder de Chile definitivamente; surgiendo entonces la frontera terrestre entre Perú y Chile, la cual se detalló en dicho Tratado, en donde señala que la frontera de ambos países partirá de un punto en la costa que se denominará “Concordia”, distante diez kilómetros al norte del puente del río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela a la vía de la sección chilena del ferrocarril de Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella, que la línea fronteriza, será fijada y señalada en el territorio con hitos por una Comisión Mixta.

El tratado de Ancón celebrado el 20 de octubre del año 1883, dio fin a la guerra entre Perú y Chile, el mismo que fue ratificado con el Tratado de Lima celebrado el 3 de junio del año 1929. En ninguno de los artículos que contiene dichos tratados menciona una línea divisoria en el océano Pacífico, que delimitara la territorialidad o la soberanía marítima de ambos países; motivo por el cual transcurrido el tiempo y con el avance de la navegación comercial y pesquera ha surgido una discrepancia entre ambos países por la línea divisora en el océano Pacífico, convirtiéndose en una

^(*) Abogado. Graduado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con tesis en Derecho Internacional Público y Marítimo.

aboga_peruvian@hotmail.com, aboga.peruvian@gmail.com

controversia marítima. Por eso, en el año 1985 el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Allan Wagner, abordó el asunto de la delimitación marítima de manera formal con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, de aquel entonces, Jaime del Valle; al año siguiente, el embajador peruano Juan Miguel Bákula Patiño sostuvo una entrevista con el Canciller chileno Jaime del Valle sobre lo mismo, la que originó una Nota Diplomática el 23 de mayo de 1986. Con dicha Nota, el Perú manifestó a Chile su posición sobre la necesidad de suscribir un tratado de límites marítimos, bajo la premisa de que es preciso instaurar una delimitación formal y definitiva de los espacios marinos de sus costas adyacentes. La respuesta chilena fue de estudiar el caso. Luego, ante la insistencia peruana, a partir de octubre del año 2000 se produce un intercambio de Notas entre el Perú y Chile referente a la delimitación marítima, proponiendo el Perú formalmente el 19 de Julio del 2004, el inicio de negociaciones para resolver el límite marítimo; pero el 10 de setiembre del 2004, Chile se negó a negociar formalmente.

En el año 2005 y siguientes suceden una serie de declaraciones públicas sobre el tema del límite marítimo, cuando en el Perú se aprobó el proyecto de Ley (3 noviembre) que fijó las líneas de base de dominio marítimo del Perú (sucesiones de puntos que señalan donde termina el borde costero) y su anchura de hasta 200 millas náuticas de mar peruano; utilizando una línea bisectriz en la zona sur limítrofe con Chile, como la línea de frontera marítima de ambos países que debe existir.

Ante la tesis peruana de que no existe tratado que hubiera resuelto exclusivamente los límites del mar entre ambos países, autoridades del gobierno chileno hicieron serias declaraciones en la prensa, respondiendo que no hay temas limítrofes pendientes con el Perú y que más bien sobre la línea divisoria del mar reclamada ya fue resuelta en el año de 1952 cuando el Perú, Chile y Ecuador firmaron la “Declaración de Santiago” proclamando tener derechos sobre el mar, en un ancho de 200 millas náuticas, adyacente a sus costas, y después en 1954 cuando los mismos países suscribieron un “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima”, en donde indican que la zona marítima quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos. Al respecto la cancillería peruana sostiene que tales instrumentos no fueron firmados para fijar fronteras internacionales de mar, sino para instaurar derechos sobre una zona marítima en el océano y otros beneficios de pesca a favor de los declarantes.

El Gobierno peruano desde 1980, ha venido negociando una solución diplomática sobre la línea divisoria del mar, pero no ha encontrado la acogida congruente en Chile. Razón por la cual, el 16 de enero del 2008,

el Perú presentó demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad de La Haya de Holanda, a mérito de lo indicado en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá (TASPC del 30 Abr. 1948) y en concordancia con los artículos 36 y 40 del Estatuto de dicha Corte como un medio pacífico para resolver; la misma que actualmente está en proceso.

El Estado peruano, en su demanda ante el citado Tribunal Internacional, puntualiza que la controversia está referida a la delimitación (línea limítrofe) entre las zonas marítimas de ambas naciones en el océano Pacífico, las cuales nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma; cuyo límite debe empezar en un punto en la costa denominado “Concordia”, conforme al Tratado del 3 de Junio de 1929.

La Cancillería peruana también indica en su demanda, que el gobierno de Chile sostiene que sí hay una delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo (mar adentro) de un paralelo de latitud (indicado en el Convenio pesquero de 1954); con este argumento Chile se niega a reconocer a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacente a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile la considera como Alta mar.

El Perú en su demanda solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo de conformidad al Derecho Internacional, teniendo en cuenta los artículos 15, 74 y 83 de la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aplicando la línea equidistante dada la configuración de las costas fronterizas peruano-chilenas, en donde los derechos al mar de cada Estado se superponen; en razón de que la línea del paralelo, pretensión chilena, no cumple el requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo.

Está claro que la controversia principal entre ambos Estados es el límite fronterizo del mar; para el Perú no existe el límite marítimo que se hubiera instaurado mediante un Tratado u otro documento, para Chile sí existe delimitación marítima, refiriéndose a la línea que indican los Acuerdos internacionales que celebraron en los años 1952 y 1954. El Perú ha propuesto al gobierno chileno instaurar una delimitación marítima mediante la línea media (equidistante) entre ambas costas limítrofes, y así lo indica en su demanda ante la Corte Internacional; de lo cual, el gobierno chileno no admite un solo diálogo y en cuanto a la demanda en su contra, uno de sus argumentos de defensa es que La Ley internacional que regula los derechos al mar, del año de 1982, no tiene efecto retroactivo sobre un asunto celebrado también internacionalmente entre tres Estados.

En los años del 1950 los Estados de Chile, Ecuador y Perú, no se reunieron especialmente para firmar Acuerdos de delimitación fronteriza de

mar; conforme claramente se deduce de sus contenidos. La finalidad de las reuniones de estas naciones fue, -en la Declaración de Santiago de 1952 y en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954- declarar una soberanía con derechos sobre el mar adyacente a sus territorios en una franja de hasta 200 millas marinas medidas desde sus costas y, configurar las zonas de pesca de los declarantes, determinadas como áreas de tolerancia para facilitar la navegación de los pescadores con escasos recursos de náutica, utilizando como referencia la línea del paralelo; lo cual deja en duda de que se refiere a un tratado de límites.

Para que una frontera esté definida, debe celebrarse oficialmente mediante un instrumento internacional denominado Tratado de Límites, en el cual se instaure bilateralmente la delimitación marítima, denominándose lugares, medidas en números e incluso debe ser complementado con un proceso técnico de demarcación, en el que profesionales en la materia, señalen mediante las coordenadas geográficas los puntos de la línea divisora de soberanía entre un Estado y del otro.

Como es de verse, las posiciones de Perú y Chile son muy encontradas y lejanas de reconciliación; las líneas de límites marítimos que ambos sostienen no parecen ser la solución al diferendo, por no satisfacer el interés y aspiración de ambos gobiernos. Sin embargo es necesario que arriben a una solución, que puede ser a través de una línea que la Corte internacional de Justicia establezca. Pero vale preguntarse ¿Existirá alguna otra forma de solución a la controversia? Parece que el Perú y Chile no han buscado otra solución que les convenga a ambos; por eso me atrevo a proponer por ellos una solución, en la cual tanto el Perú como Chile tienen que ceder ciertos derechos para compartirlos, pero forjarán una zona limítrofe marítima que asegurará la paz definitivamente entre ambos.

II. POSICIONES DE LOS ESTADOS EN CONTROVERSIA

1. EL AREA MARÍTIMA DE LA CONTROVERSIA.

1.1. LA GEOGRAFÍA DEL MAR Y LA COSTA EN LA FRONTERA.

La geografía del litoral a la altura de la frontera terrestre chileno-peruana tiene la forma de arco o ángulo; en razón de que el litoral chileno corre hacia el sur en forma perpendicular a la línea de los paralelos desde la bahía de Arica, en cambio el litoral peruano corre en forma de línea oblicua, es decir la línea de base *de la costa peruana*

desde Punta negra en Piura va a dicha frontera en dirección noroeste-sureste¹. Lo que da forma de ángulo o arco.

1.2. LAS LINEAS DE LA ZONA DE LAS 200 MILLAS EN LA FRONTERA.

Por la Declaración de Santiago de 1952, se entiende que cada kilómetro lineal de costa tiene el derecho a la nombrada zona de las 200 millas marinas², la misma que resulta extendiéndose perpendicularmente desde la costa y, consecuentemente este derecho se va a contraponer o superponer si en el punto en que la frontera terrestre llega al mar de dos Estados adyacentes tiene un litoral en forma de ángulo obtuso, como es el caso de Perú y Chile; donde sucede que la primera línea perpendicular tanto de Chile como de Perú en el punto de la frontera terrestre que llega al mar deben formar ángulo recto con la línea de base de su costa respectiva y proyectándose ambas perpendiculares hasta las 200 millas resulta que la zona de ambos Estados está superpuesta en la frontera*. Al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú indica: “... la Carta aprobada por el Decreto Supremo N° 047-2007-RE de fecha 11 de agosto de 2007, aprecia la existencia de una superposición de las zonas marítimas proyectadas desde las costas del Perú y de Chile, debido a la orientación de las costas de ambos países. Dicho espacio constituye el área en controversia...”³

1.3. CHILE Y EL PARALELO COMO LIMITE MARITIMO.

El gobierno de Chile sostiene *que sí tiene frontera marítima* con el Perú, la misma que es una línea del paralelo de latitud que pasa por el hito N° 1 en donde la frontera terrestre llega al mar; sustentándose en los Acuerdos pesqueros celebrados en los años de 1952 y 1954 entre los Estados de Perú, Chile y Ecuador.

Al respecto de esta afirmación, importantes autoridades del gobierno chileno han declarado en los medios de información, como por ejemplo lo siguiente: Diario “La Nación” de Chile (17 Ene.2008) “La posición que ha fijado Chile y que ayer reiteró el ministro Alejandro Foxley es que el límite con Perú a través de un paralelo está consensuado en acuerdos de 1952 y 1954. Lima sólo los define como acuerdos pesqueros, razón por la que solicita una línea equidistante como

¹ ARIAS-SHEREIBER PEZET, Alfonso. “Delimitación de la frontera marítima entre Perú y Chile”. (2001), Contexto.org 16 pp. (zona de tolerancia: p. 3) .
www.contexto.org/pdfs/delimitacion_frontera.pdf

² MILLA MARINA O MILLA NAUTICA: Equivalente a 1851.85 metros lineales.

³ GOBIERNO DEL PERU. 2008, “3.1.Delimitación marítima entre Perú y Chile” (Evolución posterior: párrafo 6). Ministerio de Relaciones Exteriores. Julio 1 2008.
www.delimitacionmaritima.ree.gob.pe/fondo.html - (Acceso: diciembre 18 2010)

frontera. ...”⁴. En el diario el “Mercurio” de Chile (9 Mar. 2010) expresan: “Según fuentes diplomáticas, el Gobierno expondrá que las fronteras marítimas ya fueron fijadas por los acuerdos de 1952 y 1954, reconocidos por Perú, Chile y Ecuador. Por lo mismo, sostendrá que La Haya debería rechazar la demanda. Asimismo, debido a que Perú sostiene que el límite terrestre comienza en un punto distinto al Hito N° 1, La Moneda afirma que dicha frontera fue fijada por el Acuerdo de 1929, ...”⁵.

1.4. EL PERÚ Y LA LÍNEA MEDIA COMO LÍMITE DE MAR.

El gobierno peruano sostiene que no existe frontera marítima establecida con el gobierno chileno, la misma que debe instaurarse mediante una línea media, equidistante a las costas adyacentes. Así lo indica los numerales 2 y 9 de su Denuncia ante la Corte de La Haya; aquí una parte se transcribe: “2. Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma..”. “9 ... dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las Partes respecto a la delimitación de sus respectivas zonas marítimas y en ausencia de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación de la línea equidistante, es la que permite arribar a un resultado equitativo” MINISTERIO DE RR. EE. DEL PERÚ. 2010. Demanda de la República del Perú dando Inicio al proceso. Diario El Comercio S.A., Suplemento Contratado. (Marzo 22 2010).. Es decir, el Perú defiende la línea media como límite marítimo.

1.5. EL ÁREA MARÍTIMA RECLAMADA POR EL PERÚ

La zona marítima en controversia está formada por las dos líneas perpendiculares (de Perú y Chile) que nacen en el punto en donde la frontera terrestre llega al mar, que son la proyección de la anchura del mar de las 200 millas marinas de ambas naciones, “las mismas que forman un figura trapezoide de 76,139 Km², de los cuales unos 38,000 km² aproximadamente reclama el Perú como suyos, pero que Chile los considera soberanos. También al oeste del trapecio queda una área marítima de forma triangular de 28,471 Km² que Chile considera alta mar y el Perú como parte de su dominio marítimo por la proyección de sus líneas de base”⁶.

⁴ Noticias en Periódico de CHILE. 2008. “Perú presenta Acción para Modificar Límites”. La Nación Sección Política. (enero 17 2008). Santiago.

⁵ DURAN, Phillip. 2010. *Bachelet prepara sobrio diseño para presentación en La Haya tras diálogo con Alan García*. Diario El Mercurio de Chile, sección política. (marzo, 9 2010). Santiago.

⁶ RIVERA ORE, Jesús Antonio. “Controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile”. Diario El Peruano, Jurídica (Suplemento de Análisis Legal) N° 249 (mayo 5 2009). p.3 (Lima).

2. LA NECESIDAD DE UNA SOLUCIÓN A LA DIFÍCIL CONTROVERSIA.

El Estado peruano considerando estar en su derecho reclama como parte de su mar el área arriba indicada; debido a que el paralelo geográfico (chileno) deja sin derecho a la zona de las 200 millas a la costa peruana desde Tacna hasta a Arequipa. Que, la posición del gobierno de Chile de que ya existe una línea de frontera marítima mediante un paralelo geográfico y la propuesta del gobierno del Perú de establecer una frontera fijando como límite la línea equidistante a las líneas de base de ambas costas, han resultado posiciones muy encontradas cuyas líneas parecen no ser la solución a la controversia por no satisfacer los intereses y aspiraciones de ambos gobiernos. Sin embargo, es necesario que ambas naciones arriben a una solución definitiva que esté acorde con sus derechos y leyes que los amparen; para lo cual se debe buscar una alternativa de solución que convenga a ambos pueblos, para que una vez suscrita se reafirme la paz definitivamente entre el Perú y Chile, porque de lo contrario ésta corre el riesgo de ser abruptamente interrumpida con graves desastres.

III. LINEAS Y ZONAS LIMITROFES ENTRE NACIONES.

1. LÍMITE MARÍTIMO ZONAL ANTES QUE LINEAL ENTRE ESTADOS FRONTERIZOS.

1.1. FRONTERA LINEAL LÍMITE DE TENSION Y CONFLICTO.

Sobre las fronteras de los Estados, en la Web de PDF/Adobe Acrobat, se escribe: *“Las fronteras no son simplemente una línea de separación o de unión de los pueblos que encierran, sino también el elemento que determina el área territorial exacta de un Estado, su base física. Hay 2 acepciones esenciales del término: frontera-línea (geométrica) y frontera-zona (territorial y geográfica); la primera como línea de separación, de tensión y conflicto, línea inviolable y definitiva, y la segunda como zona de convergencia, de relación y de cooperación. Si desde el punto de vista jurídico y político la frontera es una línea, desde el punto de vista geográfico y cultural es una zona de contacto o también una zona de aislamiento”*⁷. Entonces, una línea como frontera en el mar de dos estados adyacentes, es materia de conflictos sucesivos.

⁷ Titulación Geografía-Sevilla. Tema 4: Las Fronteras”. En la Web: Junio. 2005. p.1.
<http://titulaciongeografiasevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/fronteras.pdf>

1. 2. FRONTERA LINEAL TERRESTRE BENEFICIA LA ECONOMIA.

“En todas partes, las regiones fronterizas han sido sustituidas por las líneas fronterizas, que son un componente necesario de la soberanía de los territorios, ya que la soberanía debe tener límites (Un mundo de Estados soberanos es un mundo dividido por líneas fronterizas: Taylor, 1994, p. 153). Las líneas fronterizas son aún un elemento esencial de la economía-mundo moderna”⁸. Esta afirmación refiérese a límites terrestres entre Estados, que a ambos lados de la línea se desarrolla un fluido comercio entre los pueblos fronterizos, actividad económica importante en la región; por ejemplo Tacna y Arica. Para establecer las fronteras terrestres, siempre se ha tenido en cuenta la geografía del terreno: ríos, quebradas, lomas, cerros, instalación de cipos, etc., a diferencia del mar donde no hay este tipo de accidentes para trazarlas o señalarlas físicamente.

1.3. ZONA MARITIMA COMUN EVITA LA VIOLACION DE FRONTERA MARITIMA Y BENEFICIA LA ACTIVIDAD PESQUERA.

En el mar, *“una línea limítrofe, como frontera, siempre motivará tensión y conflicto, será la línea inviolable y definitiva”⁹*; la misma que en el mar es detectada por instrumentos especiales, que señalarán la intercepción de las líneas de latitud y longitud en relación al meridiano y ecuador del globo terráqueo, pero no son visibles; más los instrumentos podrían dar falsa información en caso de algún fenómeno de la naturaleza, como una tormenta, que confundirían a los navegantes en su verdadera posición en el mar. Pero, establecer una amplia zona en el mar como el espacio que divida los mares territoriales y zonas económicas exclusivas, de dos Estados adyacentes, es más practicable que una línea limítrofe, pues evita el riesgo de violación de frontera marítima por parte de las naves de dichos Estados y otorga amplia zona de pesca en beneficio de la economía de los dos pueblos.

2. UNA ZONA COMPARTIDA ENTRE LOS MARES DE PERÚ Y CHILE.

La controversia marítima de Perú y Chile, puede llegar a una posible solución instaurándose dentro del área del diferendo una zona marítima especial, que bien podría llamarse la Zona Marítima de Participación

⁸ Titulación Geografía-Sevilla. Tema 4: Las Fronteras”. En la Web: Junio 2005.p.3.

<http://titulaciongeografiasevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/fronteras.pdf>

⁹ Titulación Geografía-Sevilla. Tema 4: Las Fronteras”. En la Web: Junio 2005 .p.1

<http://titulaciongeografiasevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/fronteras.pdf> –

Bilateral la cual dividiría los mares de ambos Estados y que sería destinada a la pesca, en donde participarían embarcaciones chilenas y peruanas solamente; es decir, la explotación de los recursos vivos por embarcaciones de hasta cierto tonelaje de los pueblos del Perú y Chile. Por ejemplo Argentina y Uruguay mantienen un tratado parecido a esta forma que delimita sus mares soberanos.

IV. UNA ZONA MARITIMA COMUN, LA SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA

1. UBICACIÓN DE LA ZONA MARITIMA DE PARTICIPACION BILATERAL.

Como una propuesta de solución a la controversia marítima, se plantea crear una *zona especial de participación bilateral* dentro del área en donde los derechos a las 200 millas del Perú y Chile se contraponen, únicamente para pesca a cargo de naves de Chile y Perú, la cual debe ser equidistante a las líneas de base de las costas adyacentes y será el área marítima que separe los mares de ambos Estados. Esta propuesta es factible y más apropiada para resolver el diferendo. *La zona marítima especial de participación bilateral*, propuesta como medio de solución a la controversia, se ubicaría dentro del área marítima que comprende las dos líneas perpendiculares a las líneas de base de las costas adyacentes de Chile y Perú, las cuales tienen como punto de intercepción o inicio el punto en el cual la frontera terrestre llega al mar (“Concordia”) y se prolongarán sobre el océano hasta interceptarse con las líneas exteriores de la zona marítima de las 200 millas de ambos Estados, luego dichos puntos de intercepción serían unidos con líneas oblicuas al punto final de la bisectriz (de ambas perpendiculares), que será el punto de la intercepción de las líneas exteriores que dan el ancho al mar de las 200 millas de Perú y Chile. Las citadas perpendiculares con su bisectriz crean una figura de dos triángulos iguales con un lado común; luego tomando las bisectrices de ambas figuras geométricas, con punto común donde la frontera terrestre llega al mar, se extenderán hasta interceptarse con la línea exterior de la zona marítima de dichos Estados, la del lado norte se unirá con la línea exterior de la franja de las 200 millas de Chile y la del lado sur se unirá con la línea exterior de la franja de las 200 millas de Perú, con las cuales formarán un polígono de 4 lados que será la *zona marítima de participación bilateral*; esta zona resulta equidistante a ambas costas, porque dicho polígono tiene como centro la línea bisectriz del ángulo ubicado en la frontera terrestre, cuya línea es la misma línea media que propone el Perú como límite marítimo; luego el lado norte de esta área poligonal será el fin del mar

soberano del Perú y el lado sur de la misma será el inicio del mar soberano de Chile.

2. BENEFICIOS DE LA ZONA MARITIMA DE PARTICIPACION BILATERAL.

- 2.1.** Una línea como límite de los mares de Perú y Chile, sería la **línea inviolable y definitiva, de tensión y conflicto, de constante violación o invasión accidental de los mares** por parte de las embarcaciones pesqueras u otras, tanto del norte como del sur; las consecuencias serían apresamientos de naves, altas multas u otros graves incidentes que podrían afectar las buenas relaciones peruano-chilenas. En cambio, una *Zona Marítima de Participación Bilateral* solo para la pesca de ambos pueblos peruano-chilenos, puesta en ejecución como el espacio marítimo que divida la soberanía de los mares, los riesgos de violación de frontera marítima por parte de cualquier embarcación, serían mínimos o tal vez nulos; en razón de que es una área muy amplia y consecuentemente las relaciones de buena vecindad de Perú y Chile no se verían afectadas.
- 2.2.** *La Zona Marítima de Participación Bilateral*, propuesta como el espacio marítimo que divida la soberanía de los mares de Perú y Chile, resulta favorable para la pesca artesanal en razón de que otorga mayor área para el aprovechamiento de los ricos recursos hidrobiológicos que hay en la zona, tanto a las embarcaciones de Perú como de Chile, pues estarían navegando más allá de la línea media y equidistante (de la zona en donde los derechos de los dos Estados se contraponen); es decir será un sector común de espacio marino que será compartido por los pueblos ribereños del mar de ese lugar y en donde realizarían sus faenas de pesca, cuya actividad es necesaria en la economía de la región;
- 2.3.** La línea equidistante como nueva frontera de mar entre Perú y Chile, si la Corte Internacional de La Haya así lo decidiera, sería para el gobierno de Chile devolver o ceder mucho espacio marino a los peruanos, en relación a la posición que Chile sostiene; en cambio si se adoptase establecer la zona marítima especial de participación bilateral, que es equidistante a ambas costas, Chile estaría devolviendo menos área marítima; por lo tanto, esta propuesta es la que más le conviene aceptar; asimismo, para el Perú esta propuesta también le beneficia porque las naves pesqueras navegarían más allá de la línea media (más al sur).

2.4. Si la frontera marítima entre ambos Estados fuera lineal y en el caso que hubieran minerales (gas, petróleo u otros) en el subsuelo del mar a la altura de la línea limítrofe, no podría el Perú o Chile explotar los minerales por si solos, al hacerlo extraerían el mineral del Estado vecino, por ser el gas y el petróleo de consistencia acuosa, lo cual sería injusto y causaría un conflicto entre las dos naciones. Sin embargo sería distinto si se estableciera una zona marítima de participación bilateral, en razón de que los minerales también serían compartidos, al igual que la pesca, si ambos Estados decidieran la explotación. La zona marítima propuesta, además, en el futuro podría ser un espacio de salida a alta mar del Estado boliviano, *cuya nación tiene ese anhelo*¹⁰.

V. FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA EN EL DERECHO INTERNACIONAL.

1. Que, *la zona marítima de participación bilateral* es el espacio marino para que divida los mares territoriales y la Zona económica exclusiva de los Estados de Perú y Chile, concebida en la presente tesis; explica una posible solución a la controversia marítima suscitada entre dichas naciones, y es una propuesta que puede proceder y arreglar las diferencias existentes en un ambiente de paz; basada en lo que prescribe el artículo 2 (inciso 3) de la Carta de las Naciones Unidas¹¹, así mismo en los artículos 279 y 280 de la CONVEMAR¹².
2. Asimismo el artículo 15 de la misma CONVEMAR, que establece la delimitación de los mares territoriales entre Estados adyacentes o con costas frente a frente, a través de la línea media entre ambas costas; también prescribe otras disposiciones para delimitar los mares de las naciones cuando señala: *“... salvo acuerdo en contrario”* y también cuando en su parte final dice: *“..., esta disposición no será aplicable cuando, (...) por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma”*. Esta disposición del citado artículo 15 de definir los límites marítimos en otra forma, es el marco legal internacional de derecho en el que se encuentra la propuesta

¹⁰ CORRALES, Cristina. 2010. “El Derecho al mar es una misión Irrenunciable para Bolivia”. diario Bolpress, Sección política (marzo 24 2010.): p.3 (La Paz) www.bolpress.com/art.php?Cod=2010032401

¹¹ NACIONES UNIDAS - Centro de Información. 2000. *Texto de La Carta de las Naciones Unidas (Art.2)* Última modificación; enero 25 2007. www.cinu.org.mx/onu/.../_carta_hist.htm 2011)

¹² NACIONES UNIDAS – Centro de Información. *Texto de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (artículos 279 y 280)* www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm, (Acceso: marzo 16 2011).

- de establecer una zona marítima de participación bilateral que divida y limite los mares de Perú y Chile mediante la celebración de un Tratado.
3. También es marco legal de la *presente propuesta* el artículo 74 de la misma CONVEMAR¹⁴, en cuanto a la delimitación de la zona económica exclusiva, al prescribir en su inciso 1.” *La delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa*”. Esta disposición permite que los Estados puedan acordar y adoptar alguna forma de delimitación marítima que les convenga a ambos.
 4. La zona marítima de participación bilateral, que se explica como alternativa de solución a la controversia, es equidistante a las líneas de base de las costas de Chile y Perú; en razón de que la figura geométrica que presenta dicha zona marítima, tiene como línea central la línea bisectriz del ángulo ubicado en el punto “Concordia” (donde la frontera terrestre llega al mar), siendo esta línea bisectriz la línea media, que prescribe La CONVEMAR en el artículo 15, como derecho al mar (territorial) en forma equitativa con otra nación.
En la presenta exposición se citados casos de países con fronteras marítimas adyacentes, quienes en sus Tratados de Delimitación Marítima han considerado establecer y mantener una zona marítima común para explotación de los recursos del mar por ambos Estados, a la vez es la zona que divide sus mares soberanos, por ejemplo: Argentina con Uruguay, Colombia con Jamaica, Colombia con República de Haití y Japón con Corea; lo cual ya es una práctica generalmente aceptada que les mantiene en paz y que está dentro del mandato del artículo 279, 280 y 74 de la CONVEMAR¹³. En consecuencia también la propuesta de la *Zona Marítima de Participación Bilateral* puede darse para Perú y Chile dentro de esta práctica internacional aceptada.
 5. La Zona marítima de Participación Bilateral que se expone, de ser adoptada y puesta en ejecución por los Estados de Perú y Chile como la *Zona* que divida sus mares (territoriales y zona económica exclusiva); puede ser utilizada en el futuro como una ruta de salida a alta mar del Estado de Bolivia, en aplicación del artículo 125 de la CONVEMAR¹⁴,

¹³ NACIONES UNIDAS – Centro de Información. Texto de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (artículo 15, artículo 74.) www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm

¹⁴ NACIONES UNIDAS – Centro de Información. Texto de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (artículo 125). www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm

siempre y cuando las relaciones diplomáticas entre los Estados lleguen a un punto convergente.

VI. CONCLUSIÓN.

Finalmente la propuesta –de la zona marítima de participación bilateral ubicada dentro del área marítima en donde se contraponen los derechos a las 200 millas de Perú y Chile -que se expone como una posible solución a la controversia marítima peruano-chilena, tiene más ventajas para ambos países que una frontera marítima lineal; pero tal vez para muchos peruanos no les parece bien adoptar esta forma de delimitación marítima, y se preguntarán porque compartir con Chile el mar, que es rico en recursos marinos y que por derecho a las 200 millas nos pertenece? La respuesta es que no solamente se va a compartir una parte del mar que recuperaremos para nuestra soberanía, sino también compartiremos igual espacio marítimo soberano de Chile, el cual está más al sur de la línea media; y no es extraño que estas naciones compartan los recursos del mar, puesto que hoy y hace muchos años atrás en nuestro territorio, empresas chilenas comparten con empresas peruanas a los habitantes peruanos como consumidores de productos y/o servicios que ésta ofrecen, lo cual ha dado beneficios a la economía peruana (inversión y trabajo). En consecuencia esta Zona marítima propuesta sería muy útil para la paz entre Chile y Perú, mas la línea media en el mar sería una frontera de tensión y conflicto constante y será difícil de aceptar por Chile.

VII. BIBLIOGRAFIA

1. ARIAS-SHEREIBER PEZET, Alfonso. *“Delimitación de la frontera marítima entre Perú y Chile”*. (2001), Contexto.org 16 pp. (zona de tolerancia: p. 3) . www.contexto.org/pdfs/delimitacion_frontera.pdf
2. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO SOPENA. Milla; Tomo 3, p 2772 . Editorial Ramón SOPENA S.A. Barcelona – España.
3. GOBIERNO DEL PERU. 2008, *“3.1.Delimitación marítima entre Perú y Chile” (Evolución posterior: párrafo 6)*. Ministerio de Relaciones Exteriores. Julio 1 2008. www.delimitacionmaritima.rree.gob.pe/fondo.html
4. Noticias en Periódico de CHILE. 2008. *“Perú presenta Acción para Modificar Límites”*. La Nación Sección Política. (Enero 17 2008). Santiago.
5. DURAN, Phillip. 2010. *Bachelet prepara sobrio diseño para presentación en La Haya tras diálogo con Alan García*. Diario El Mercurio de Chile, sección política. (Marzo, 9 2010). Santiago.
6. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ. 2010. *Demanda de la República del Perú dando Inicio al proceso*. Diario El Comercio S.A., Suplemento Contratado. (Marzo 22 2010).

7. RIVERA ORE, Jesús Antonio. “Controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile”. Diario El Peruano, Jurídica (Suplemento de Análisis Legal) N° 249 (mayo 5 2009). p.3 (Lima).
8. Titulación Geografía-Sevilla. Tema 4: Las Fronteras”. En la Web: Junio 2005. p.1
<http://titulaciongeografiaSevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/fronteras.pdf>
9. Titulación Geografía-Sevilla. Tema 4: ”*Las Fronteras*”. En la Web: Junio 2005.p.3.
<http://titulaciongeografiasevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/fronteras.pdf>
10. Titulación Geografía-Sevilla. Tema 4: Las Fronteras”. En la Web: Junio 2005 .p.1
<http://titulaciongeografiasevilla.es/web/contenidos/profesores/materiales/archivos/fronteras.pdf> –
11. CORRALES, Cristina. 2010. “El Derecho al mar es una misión Irrenunciable para Bolivia”. diario Bolpress, Sección política (marzo 24 2010.): p.3 (La Paz) www.bolpress.com/art.php?Cod=2010032401
12. NACIONES UNIDAS - Centro de Información. 2000. *Texto de La Carta de las Naciones Unidas (Art.2)* Última modificación; enero 25 2007. www.cinu.org.mx/onu/.../_carta_hist.htm 2011)
13. NACIONES UNIDAS – Centro de Información. Texto de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (artículos 279 y 280) www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm, (Acceso: marzo 16 2011).
14. NACIONES UNIDAS – Centro de Información. Texto de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (artículo 15, artículo 74.) www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm
15. NACIONES UNIDAS – Centro de Información. Texto de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (artículo 125). www.cinu.org.mx/temas/Derint/dermar.htm